

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Características clínicas y epidemiológicas de la Brucelosis, en pacientes hospitalizados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, del 1ro enero de 2014 al 31 de diciembre del 2024

2. Planteamiento del problema

La brucelosis es una enfermedad zoonótica altamente contagiosa y desatendida que representa un serio problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en regiones con altos niveles de pobreza y dependencia de la ganadería como único sustento. Su persistencia se debe a la ineficacia de los programas de control, factores socioculturales y económicos, y a su evolución epidemiológica, que ha mostrado una expansión geográfica constante en las últimas décadas. Afecta principalmente a trabajadores del sector ganadero, requiere atención médica prolongada y genera importantes repercusiones sanitarias y sociales. Este estudio busca describir las características clínicas, epidemiológicas, factores de riesgo, métodos diagnósticos y tratamiento en pacientes con brucelosis.

3. Objetivo general

General

- Describir las Características Clínicas y Epidemiológicas de la Brucelosis, en pacientes hospitalizados y de la consulta externa en el Nuevo Hospital civil de Guadalajara, doctor Juan I Menchaca, del 1ro enero de 2014 al 31 de diciembre del 2024.

Específicos

1. Identificar las características clínicas y epidemiológicas de los casos confirmados y factores de riesgo implicados
2. Definir desenlaces clínicos de individuos confirmados
3. Describir las características clínicas y epidemiológicas de individuos con enfermedad complicada y no complicada.

4. Diseño

Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional

5. Métodos

El estudio incluye al total de pacientes que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso de brucelosis entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, atendidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca. Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo casos confirmados captados por censo nominal del servicio de epidemiología durante dicho periodo. Se considerarán tanto pacientes hospitalizados como de consulta externa, y se incluirán aquellos con diagnóstico confirmado mediante pruebas serológicas específicas. Se excluirán casos con resultados negativos, indeterminados sin confirmación posterior, datos incompletos, duplicados o sin muestras confirmatorias.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00051

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |